

ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA “LINGVOMADANIY MAYDON” TUSHUNCHASI

Axunova Moxidil Abdurahim qizi

FarDU 10.00.11 1- bosqich tayanch doktoranti

Farg'ona viloyati Mag'ilon shahar

m.axunova@pf.fdu.uz

Annotatsiya: ushbu maqolada zamonaviy tilshunoslik sohasidagi “maydon” tushunchasi va lingvokulturologiya hamda maydonning kesishgan nuqtasi, maydonlarning tavsifi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: lingvokulturologiya, madaniyat, maydon, lingvomadaniy maydon, leksik-semantik maydon, yadro, markaz, chekka qism, assotsiativ maydon.

The concept of "LINGO-CULTURAL FIELD" in modern linguistics

Abstract: in this article, the concept of "field" in the field of modern linguistics and linguoculturology, as well as the intersection of the field and the description of fields are studied.

Key words: linguoculturology, culture, field, linguocultural field, lexical-semantic field, core, center, peripheral part, associative field.

Lingvomadaniy maydon – til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro ta'sirlshuv va uning jarayonini o'raguvchi soha hisoblanadi. Bu termin asosan tilga madaniyatning bog'liq jihatlari, madaniy kontekstda tilning tuslanishi va turlanishini tahlil qilish uchun qo'llanadi. Shuningdek, lingvomadaniy maydonturli millatlar va xalqlar o'rtasida madaniy antropologiya, etnolingvistika va sotsiolingvistika sohalari bilan hamkorlikdagi tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Bunda madaniy normalar va qadriyatlarni til orqali yanada chuqurroq anglashga zamin yaratadi. Ya'ni, bir millatning urf-odatlarini, an'analari, ertak, doston, latifa, topishmoq, masal va maqol-matallarini o'rganish orqali u millatning madaniyati va qiziqishlari, hayot tarzidagi ahamiyatli masalalarni o'rganish mumkin. So'zlar, iboralar, murakkab birikmalar madaniyatning ta'siri qanchalik ahamiyatli ekanligini ifodalab beradi. Bugungi kunda madaniyatni aynan til orqali bilish yoki tilning ma'lum bir aniq bo'limini madaniyat orqali o'rganish ilm sohasidagi tadqiqotlarda jadal suratlarda amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari, lingvomadaniy maydon til o'rganishda va madaniyatlararo aloqalarni mustaxkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

“Maydon” lingvistik atama sifatida birinchi marta 1924 yilda G. Ipsen “semantik maydon” (Bedeutungsfeld) birikmasida qo'llaganidan so'ng keng doirada ma'lum

bo'ldi.¹⁹ G.Ipsen qadimgi hind-yevropa tillari leksikasini qiyosiy-tarixiy jihatdan o'rganish davomida "mazmuniy maydon" terminini birinchi marta sharq tillaridagi metal nomlarini belgilovchi so'zlar guruhiga nisbatan qo'llagan.

Lingvomadaniy maydon terminining o'zi tilshunoslik va madaniyatshunoslikda keng qo'llanilishni boshlagan nazariya emas, balki "lingvomadaniy maydon" g'oyasi bir nechta mavjud nazariya va tushunchalardan ilhom oladi:

1) Sapir-Uorf gipotezasi biz gapiradigan til dunyoni idrok etishimizga ta'sir qilishini ko'rsatadi. Bu til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi.

2) Sotsiolingvistikada til ijtimoiy guruhlarda qanday o'zgarishini hamda uning ijtimoiy omillar bilan qanday munosabatda bo'lishini o'rganadi

3) Madaniy antropologiyada inson madaniyati va ularning til, urf-odatlar, e'tiqodlar va qadriyatlarni o'z ichiga olgan xilma-xil ifodalarini o'rganadi

4) Tilshunoslikda "lingvokulturologiya" so'nggi akademik tadqiqotlarda amaliy tilshunoslik, madaniyatlararo muloqot yoki tarjimashunoslik sohasida dastlab atama sifatida keyinroq fan sifatida paydo bo'gan.

Aslida, maydonlar to'plami dunyoning fizik surati asosini tashkil qiladi. Umuman olganda, voqelikning maydon strukturasi bunday tushunish moddiy olamning bir qismi va uni bilish va idrok etish predmeti sifatidagi inson lingvistik ongining tizimli xususiyatini eng yaxshi tarzda belgilaydi. Shaxsni uning moddiy va ijtimoiy muhit bilan munosabatlari prizmasi orqali tavsiflashda maydon atamasini voqelikni uning barcha ko'rinishlarida bir vaqtda anglash shakli sifatida ko'rish mumkin.²⁰

"Maydon" esa tilshunoslikda bir necha o'rganish sohalari yoki muayyan tushunchalarni nazarda tutadi. Tilshunoslikda "maydon" bilan bog'liq ba'zi umumiy atamalar: umumiy ma'no yoki tushunchaga ega bo'lgan so'zlar guruhiga ishora qiluvchi **semantik maydon**. Masalan, "ranglar" ning semantik maydoni qizil, ko'k, yashil, sariq va hokazo kabi so'zlarni o'z ichiga oladi. Semantik soha kabi ma'no va qo'llanish jihatidan bog'liq bo'lgan so'zlar guruhiga ishora qiladigan **leksik maydon**. Shuningdek, u "tibbiyot"ning leksik sohasi kabi lug'atning ma'lum bir sohasiga ham tegishli bo'lishi mumkin. Tilda ishlatiladigan muayyan kontekst yoki domenni tahlil qiluvchi **nutq maydoni**. Masalan, "yuridik jarayon" nutqi sohasi sud zallarida qo'llaniladigan o'ziga xos nutq va terminlarni o'z ichiga oladi. **Dala ishi:** Bu ko'pincha tabiiy sharoitlarda tildan foydalanishni kuzatish va yozib olishni o'z ichiga olgan dalada ma'lumotlarni to'plash jarayoni sanaladi. Kognitiv tilshunoslik doirasida

¹⁹ Gunter Ipsen, "Der alte Orient und die Indogermanen", in Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft: Festschrift für W. Streitberg (Heidelberg, 1924), 225. 'Field' as a linguistic term had been used before Ipsen by Heinz Werner, Die Ursprünge der Metapher (Leipzig, 1919), 83, 111. See Hans Schwarz, "Leitmerkmale sprachlicher Felder", in Sprache - Schlüssel zur Welt: Festschrift für Leo Weisgerber (Düsseldorf, 1959), 245, n. 2. According to O. DuchäSek, "Les champs linguistiques", Philo-logica Pragensia, III (1960), 26, the compound Bedeutungsfeld had been used before Ipsen by A. Stöhr in his Lehrbuch der Logik in psychologischer Darstellung (Leipzig, 1910). See Stephen Ulimann, Semantics: An Introduction to the Science of Meaning (Oxford, 1962), 244, n. 4.

²⁰ DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.106.4.119> ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК ЕДИНСТВО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ Научная статья Хайруллина Р.Х.1, *, Воробьев В.В.2

kognitiv maydon inson ongida tuzilgan ma'lum bilim sohasi yoki kontseptual sohaga taalluqlidir. Bunda dunyoni tushunish va anglash uchun aqliy xarita yoki ramka hosil bo'ladi. Ya'ni "Oziq-ovqat"ning "kognitiv sohasi" ovqatlanish, pishirish, turli xil oziq-ovqat turlari, oziq-ovqat bilan madaniy aloqalar va boshqalar kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Yoki "harakat"ning "kognitiv maydoni": harakat, yo'nalish, tezlik va harakat uslubi kabi tushunchalarni o'z ichiga olishi mumkin. Aslida "kognitiv maydon" umume'tirof etilgan atama emas, u tilshunoslik va kognitiv sohalarida qo'llanilsa-da, barcha sohalarida standart yoki keng qo'llaniladigan atama emas. U ko'pincha boshqa atamalar bilan birgalikda ishlatiladi: "semantik maydon", "leksik maydon" yoki "kontseptual soha" kabi. "Kognitiv maydon" g'oyasi bizning ongimiz dunyo haqidagi ma'lumotlarni qanday tashkil qilish va tartibga solishni ta'kidlaydi. Lekin bugungi kun olimlari yuqoridagi "maydon"larning asosiy farqli jihatlarini to'liq ajratib beradilar.

"Assotsiativ maydon"- "semantik maydon" va "leksik maydon" bilan chambarchas bog'liq umumiy assotsiatsiyalarga asoslangan so'zlar orasidagi bog'lanishlarga urg'u beradi. Hamda umumiy assotsiatsiyalar, xotiralar yoki tajribalar orqali bir-biriga bog'langan so'zlar yoki tushunchalar guruhiga ishora qiladi. Bu so'zlar turli xil ma'no va tajriba iplari bilan bog'langan aqliy tarmoqqa o'xshaydi. Misol uchun: "dengiz sohili"ning "assotsiativ maydoni" "quyosh", "qum", "okean", "to'lqinlar", "ta'til", "dam olish", "dengiz", "qobiq", "suzish" kabi so'zlarni o'z ichiga oladi. "Assotsiativ maydon" lug'at tarkibini tahlil qilish, so'zlarning ongda qanday guruhlanganligini tushunish, ma'no jilolarini o'rganish uchun ishlatiladi. Maydon strukturasi "yadro", "markaz", "spektr" va "chekka qism" dan iborat. "Yadro" ko'pincha maydon ichidagi markaziy, eng prototip tushunchani tasvirlash uchun ishlatiladi. U toifaning eng tipik yoki vakillik namunasini ifodalaydi. "Markaz" ko'pincha prototipi kamroq yoki ko'proq chegaralangan tushunchalarni o'z ichiga olgan semantik maydonning tashqi qirralarini tasvirlash uchun ishlatiladi. "Chegara" semantik maydon va boshqa tegishli maydonlar orasidagi ajratuvchi chiziqni bildiradi. Chekka qism odatda prototipdan uzoqroqroq, mayda va ko'p mavzuga oid masalalar yoki birliklardan iborat bo'ladi. Bu toifalar har doim ham aniq belgilanmaganligi va turli sohalar o'rtasida bir-biriga mos kelishi yoki noaniqlik bo'lishi mumkin. Asta-sekin o'zgaruvchanlik: "Spektr" sohadagi tushunchalar diskret toifalar emas, balki uzluksiz ma'no spektrida mavjud degan fikrni ta'kidlaydi. Bu maydonning yadrosidan chetiga bosqichma-bosqich o'tishni bildiradi. Bundan tashqari maydon munosabatida o'zaro almashinish holati ham mavjud bo'lib, bunda atamalarning ko'pchiligi bir-birining o'rnida ishlatiladi (sinonimik) va ular orasida ko'pincha kuchli farq yo'q. "Miqdor maydoni" madaniyatda raqamlar va miqdorlar haqidagi tushunchalarni qanday shakllantirishini ochib beradi. Bunda madaniy ta'sirlarni hisobga olgan holda miqdor maydonini quyidagicha yaratish mumkin.

1.Yadro: “Birlik” va “Ko‘plik”. Turli madaniyatlarda “birlik” va “ko‘plik” o‘rtasidagi farq asosiy hisoblanadi. Bu miqdorlarni tasniflashning eng asosiy usuli. 2. Markaz: kichik raqamlar: “Ikki”, “uch”, “to‘rt” va “besh” va h.k raqamlari ko‘pincha “yadro” ga yaqin bo‘ladi, chunki ularni hisoblash oson va kundalik hayotda ko‘p ishlatiladi va oson idrok qilinadi.

3. Hisob so‘zlar, raqamlar bilan birgalikda kelib miqdorni konkretlashtiruvchi birikmalarni kiritish mumkin.

Madaniyatlar bo‘ylab “miqdor maydonini” tahlil qilish orqali biz til va madaniyat dunyo haqidagi tushunchamizni qanday shakllantirishini chuqurroq tushunishimiz mumkin.

Adabiyotlar:

1. **M. Axunova, & S. Yusupova (2022).** SON KATEGORIYASINING QO‘LLANILISHI VA UNING INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA QIYOSLANISHI. Science and innovation, 1 (B7), 736-739.

2. SAZ Yusupova, MAQ Axunova, IIQ Po‘Latova (2023) [GRAMMATIK KATEGORIYALARNING SHAKLLANISHI](#). Scientific progress 4 (5), 81-83

3. Искандарова Ш.М. Ўзбек тили лексикасини мазмуний майдон сифатида ўрганиш (шахс микромайдони): Филол.фанл.докт....дисс.. Тошкент,1999.- Б.46.

4. S.Zokirova. Tillar tadqiqida kontrastiv lingvistika ilmiy paradigmasining o‘rni.Farg‘ona davlat universiteti Ilmiy kengashi tomonidan nashrga tavsiya qilingan.Farg‘ona – 2021

5. DOI: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2021.106.4.119>
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КАК ЕДИНСТВО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ Научная статья Хайруллина Р.Х.1, *, Воробьев В.В.2